

Олександр Каряка

КОСТЯНТИН ШИШКІН У РАДЯНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ

Oleksandr Kariaka

KOSTIANTYN SHYSHKIN IN SOVIET ARCHAEOLOGY

Статтю присвячено висвітленню ролі Костянтина Шишкіна в розвитку радянської археологічної науки. Приділено увагу труднощам сприйняття офіційними археологами численних відкриттів, зроблених завдяки дешифруванню аерофотозйомки. Розроблена цим дослідником методика виявлення археологічних пам'яток актуальна до нинішнього часу і значною мірою може бути доповнена даними супутникових знімків.

Ім'я К. Шишкіна нерозривно пов'язане з відкриттям протоміст трипільської культури. Завдяки аналізу статей та архівних матеріалів було з'ясовано, що дослідник мав величезні напрацювання по виявленню пам'яток степових регіонів України. Однак ці матеріали поки не доступні для широкого кола дослідників.

Ключові слова: аерофотозйомка, археологічні розвідки, дистанційне зондування, Костянтин Шишкін, супутникова зйомка.

The article is devoted to highlighting the role of Kostiantyn Shyshkin in the development of Soviet archaeological science. Attention is paid to the difficulties of perception by official archaeologists of numerous discoveries made thanks to the deciphering of aerial photography. The method of identifying archaeological monuments developed by this researcher is relevant to the present time and can be supplemented to a large extent by satellite image data.

The name of K. Shyshkin is inextricably linked with the discovery of the proto cities of the Trypilia culture. Thanks to the analysis of articles and archival materials, it was found that the researcher had a great deal of experience in discovering monuments of the steppe regions of Ukraine. However, these materials are not yet available to a wide range of researchers.

Keywords: aerophotography, archaeological surveys, remote sensing, Kostiantyn Shyshkin, satellite imagery.

Археологічні дослідження на території України протягом радянської доби мали низку яскравих відкриттів у ході проведення широкомасштабних робіт. Водночас методи досліджень та підходи дослідників мали низку специфічних рис, що значною мірою було обумовлено внутрішньополітичною ситуацією в країні. На фоні цього однією із яскравих та неоднозначних постає діяльність Костянтина Шишкіна – одного з перших, хто досліджував археологічні пам'ятки за допомогою аерофотознімків.

Через специфіку своїх професійних занять про самого Костянтина Шишкіна відомо небагато (Відейко, 2004, с. 617–618). У деяких сучасних публікаціях він помилково визначався як

військовий льотчик, однак ніякого підтвердження цьому не виявлено.

К. Шишкін (рис. 1) народився 24 листопада 1930 р. в с. Черепково Кунцівського району Московської області. Свою службу проходив від топографа 2-го розряду до старшого інженера частини. Пішов із збройних сил у запас із званням майора в 1977 р.¹

Він опублікував п'ять статей, присвячених використанню аерофотозйомки в археологічних дослідженнях, які цілком носять науковий характер та демонструють серйозність автора в підході до цього питання (Шишкін, 1964, 1973, 1985; Шишкін, 1966b, 1982). Протягом життя дослідник неодноразово міняв місце свого проживання: Сімферополь, Запоріжжя, Москва,

¹ Автор вдячний адміністратору форуму військових топографів України за надану інформацію та дозвіл на публікацію (<https://kvt-tc.ukraine7.com/t475-topic>).

та багато подорожував у різних місцях через робочі потреби.

На початку 60-их років ХХ ст. К. Шишкін розпочав роботу з пошуку різноманітних археологічних пам'яток на півдні України. Автор стверджував, що робив аналіз аерофотознімків через завдання створення археологічної карти України. Однак ця ідея була вже досить стара на той час. У перші роки появи Всеукраїнської Академії Наук навіть існувала окремим підрозділом ціла комісія із складання археологічної карти України, значення якої було рівноцінним до Археологічної комісії – прототипа сучасного Інституту археології. Однак загальної повноцінної та такої що включає всю археологічну інформацію карти не маємо ще й досі.

Рис. 1. К. Шишкін – лейтенант військово-топографічної служби Радянської армії. Фото зроблене приблизно в середині 1950-их рр. (<https://kvt-tc.ukraine7.com/t475-topic>)

З іншого боку, період його діяльності припадає на часи великих будов у різних кутках тодішнього Радянського Союзу, що викликало потребу в нових підходах до каталогізації та фіксації археологічних пам'яток, охоплення дослідженнями значно більших територій, ніж робилось раніше традиційними методами. Зокрема, одним з основних поштовхів, що спричинили початок досліджень К. Шишкіна,

послугували будівництво Північно-Кримського каналу та сітки численних зрошувальних систем у степових регіонах Північного Причорномор'я.

Цілком імовірно, що саме для пошуку й картографування пам'яток Інститут археології спробував звернутись до досвіду вивчення аерофотознімків і натрапив на К. Шишкіна. Вірогідно, що інтерес виявився взаємний.

Для своїх досліджень він використовував аерофотознімки масштабу 1:35000 (Шишкін, 1964, с. 199). Водночас він жодним натяком не згадує, де і як він узяв знімки, якого вони року та де зберігалися, оскільки в ті часи все це було секретною інформацією. Очевидно, що К. Шишкін мав гарне джерело цих знімків, оскільки в статті 1973 р. згадує про свої дослідження 100 тис. км² і «всієї південної України» (Шишкін, 1973, с. 32). За розмірами це величезна територія значної частини півдня України – приблизно 500x200 км. На жаль, ми не маємо доступу до тих першоджерел, які були використані К. Шишкіним у роботі, хоча можемо знайти накреслені ним місця та порівняти їх зображення з сучасною супутниковою зйомкою.

Однак у своїх публікаціях, через обмеження вимог цензури того часу, як ілюстрації він майже винятково подавав схематичні креслення, які вручну переводив у необхідний масштаб (маємо у його публікаціях лише два невеличкі фрагменти аерофотознімків території Ольвійської хори) (Шишкін, 1982, с. 238, рис. 2, с. 240, рис. 3а).

Для створення креслень детальних планів окремих пам'яток К. Шишкін використовував метод поклітинного збільшення зображення в 7 разів, таким чином досягаючи масштабу 1:5000, що було цілком прийнятним і зручним для подальшого наукового аналізу. В одному зі своїх листів він навіть вказує, що в середньому для створення кожного з окремих планів витрачав від 10 до 15 робочих годин часу (Шишкін, 1963, с. 1).

На основі зібраних даних автор виділяв основні принципи та методи використання. Особливо наголошував на ефекті «рентгенівського знімку» та висував припустимість датування пам'яток за чіткістю зображень. Так, різницю між чіткістю видимих валів античного та середньовічного часів оцінював приблизно вдвічі при розбіжності в часі існування приблизно в 1000 років (Шишкін, 1973, с. 33).

Рис. 2. «Компактні групи з великими центральними, середніми і малими курганами» (Шишкін, 1964, с. 200, рис. 1) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

Значну увагу дослідник приділяв відбиттю контурів стародавніх споруд у рослинності на сучасній поверхні, яка протягом тисячоліть відбивала розташування численних археологічних об'єктів. Досить правильно було проаналізовано та оцінено щільність ґрунту, його бідність (головним чином – залишки жител чи виробничих ділянок), що приводило до світлих плям, а також ділянки насиченого органічними залишками гумусу, який створював відповідно темні плями (Шишкін, 1973, с. 33).

Цікавим слід відмітити спостереження про наявність «фальшивих плям», які виникали через неякісне нерівномірне розпорошення добрив та інші численні проблеми, які значно ускладнювали виявлення саме археологічних об'єктів (Шишкін, 1973, с. 34).

На основі зібраних даних К. Шишкіним було виділено та обґрунтовано придатність для дослідження таких типів пам'яток як кургани, безкурганні могильники, стоянки й поселення, городища, земельні угіддя, дорожня сітка. Іноді

Рис. 3. «Група курганів на південь від с. Цукури і с. Калинка, Каховського району, Херсонської області» (Шишкін, 1964, с. 201, рис. 2) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

він також згадує заприди із земляними дамбами, але детально ніде їх не розглядає як окремий вид пам'яток.

Найбільш чисельною групою досліджених ним пам'яток (які відносно легко виявляти) були залишки курганів (рис. 2), серед зображень яких автор виділив три окремі типи спорудження насипу, що мали відповідне відображення у формі й кольорі плями: кільцевий, секторальний та ямний. Також ним було здійснено спробу створення типології курганних груп – виділено дві основні групи: з основним великим курганом в оточенні менших та без нього (рис. 3). Однією з найчисельніших різновидів курганних груп назвав довгі ланцюжки, що були витягнуті на вододілах поміж степових річок та балок. Найбільша концентрація курганних груп простежена автором на берегах Нижнього Дніпра, у районі між м. Каховкою та смт Нововороцовкою Херсонської області. За підрахунками з'ясовано, що деякі з груп налічують близько 80 насипів (Шишкін, 1964, с. 200–201).

Результати пошуків безкурганних могильників виявились дещо скромнішими і їх ознаки описані автором більш схематично (рис. 4). Також не багато вдалось виділити стоянок та поселень. Водночас автор виділив один випадок

величезного поселення біля с. Новосілка Херсонської області (рис. 5), яке за своїми розмірами та загальними рисами нагадувало трипільське поселення біля с. Володимирівки Кіровоградської області – єдине відоме на той момент протомісто, зафіксоване археологами (Шишкін, 1964, с. 202).

На фоні цих типів пам'яток значно чіткішими постають городища, контури яких легко виділити на знімках по залишках валів та ровів (рис. 6–8), що добре підтверджується численними відомими на той час пам'ятками, особливо скіфськими городищами та грецькими класичними містами. К. Шишкін виділив два головних типи городищ: мисові (на вигинах річок) та кільцеві (на площині степової поверхні). Серед описаних, певний інтерес викликає городище біля с. Бабенківка 2 Херсонської області біля траси Північно-Кримського каналу (Шишкін, 1964, с. 203).

З великою обережністю дослідник віднісся до виявлення територій земельних угідь, які називав залишками «мозаїчного землекористування», особливо на територіях Нижнього Дніпра та Південного Бугу. Він бачив їх територіальне тяжіння до давніх поселенських пам'яток, але не наполягав на такому давньому датуванні. Так само

Рис. 4. «Група курганів за 2–3 км на південний захід від с. Вербки і за 1 км на південний схід від с. Октябрськ, Горностаївського району, Херсонської області» (Шишкін, 1964, с. 201, рис. 3) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

Рис. 5. «Підковоподібне відкрите поселення за 2 км на північ від с. Новосілка і за 2 км на північний захід від с. Шостковка, Калинівського району, Херсонської області» (Шишкін, 1964, с. 202, рис. 4) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

обережно він відзивався і про залишки сітки доріг – подав їх стислий опис і характеристику. Одним з основних скупчень таких об'єктів К. Шишкін називає регіон Перекопської фортеці. Він бачив чіткий зв'язок залишків доріг із степовими курганами, як головними просторовими орієнтирами. Для визначення хронологічної приналежності виявлених залишків доріг запропонував розробити новий спосіб датування ґрунту «методами ізотопів» та іншого супроводжуючого матеріалу (Шишкін, 1964, с. 203–204; Шишкін, 1966b, с. 119).

Але найбільш вражаючим надбанням К. Шишкіна все ж вважаються дослідження трипільських пам'яток Уманського регіону. Результати його розшифровок вражають. На величезній території на схід від лінії Жашків – Умань було виявлено 253 поселення трипільського часу. Автор сам погоджується, що частина з них вже була відома археологам і далеко не всі з виявлених ним пам'яток вдалося перевірити в польових умовах. Він дає стислий опис багатьох із цих поселень, наводячи їх площу і певні особливості топографічного розташування, та виявлених там залишків жител (Шишкін, 1973, с. 35–40).

У працях з історії дослідження трипільської культури відкриття численних протоміст пов'язують із більш пізніми публікаціями К. Шишкіна, однак він сам вказує коли і як це сталося: «Ознайомлення автора з трипільськими пам'ятками на Уманщині почалося в 1964 р., коли разом із місцевим аматором-краєзнавцем В. О. Стефановичем він побував на поселенні поблизу с. Вільховець. Половина поселення, розташованого на підвищенні між двома глибокими балками, була щойно зорана. За скупченням уламків кераміки та шматків обмазки встановлено розміри й форму плям, відстань між ними, розміщення їх рядами по дузі. Але на аерофотознімку місцевості поселення було розпізнане лише після того, як із сусіднього горба вдалося простежити три його дуги у вигляді світлих і темних смуг із ледве помітними контрастами. Тільки тоді автор зміг уявити, як може виглядати поселення на знімку, і знайшов його там по слабо виділених концентричних лініях. Площа всупереч даним, що звичайно наводять в літературі для трипільських пам'яток, виявилась несподівано великою – близько 110 га» (Шишкін, 1973, с. 35). Слід лише

Рис. 6. «Городище на Новосель-Покрівці, Сланецького району, Миколаївської області» (Шишкін, 1964, с. 203, рис. 5) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

Рис. 7. «Городище з кільцевим валом біля с. Бабенковка 2, Каланчацького району, Херсонської області» (Шишкін, 1964, с. 204, рис. 6) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

зауважити, що описані обстеження проводились не офіційно і не задокументовані у відповідних звітах про польові дослідження.

Цікаво відмітити той факт, що результати цього масового виявлення пам'яток ним було опубліковано лише в 1973 р. в окремій статті, присвяченій саме досвіду пошуку трипільських пам'яток. Однак завдяки вивченню листування дослідника, що частково зберігається в Науковому архіві Інституту археології НАН України, ми знаємо, що основні результати цього дослідження, а саме більш ніж 250 «трипільських поселень на Уманщині», були готові вже в 1966 р. Він навіть пропонував особисто виступити в Інституті археології із лекцією про дешифрування аерофотознімків та виявлення трипільських

пам'яток. На жаль, на скільки відомо з документів, цій лекції так і не судилося відбутись (Шишкін, 1966а, с. 2–3).

У своїх статтях К. Шишкін багато разів підкреслював необхідність польових досліджень, які мали б на меті підтвердження (чи спростування) його знахідок. Він добре розумів суб'єктивність своїх висновків, недостатність освіти та практичних навичок в археології. Цілком виправданим у цьому контексті слід вважати його навчання в м. Сімферополі в «Кримському педінституті», куди він поступив на Історичний факультет у 1964 р. Безперечно, це давало йому фахову освіту та знання. Але, вважаємо необхідним зауважити, що отримання вищої історичної освіти давало йому право отримувати дозвіл та проводити свої

Рис. 8. «План Анновського городища, дешифрований по аероснимку. Отмечены опознанные на снимке объекты» (Шишкін, 1966, с. 118, рис. 2) та сучасний стан за супутниковою зйомкою. Локалізація та масштаб ідентичні

власні польові дослідження, які могли задокументувати численні відкриття, зроблені ним «теоретично» на основі аерознімків.

Безперечним є факт, що К. Шишкін намагався сам перевірити наявність археологічних пам'яток на виявлених ним ділянках. Так, у статті 1964 р. він прямо вказує на обстеження безкурганного могильника біля с. Дмитрівка, на схід від Очакова, де зібрав уламки амфор античного часу (Шишкін, 1964, с. 201–202). Також в одному зі своїх листів він згадує, що разом з археологами відвідував деякі пізньоскіфські городища на берегах Нижнього Дніпра (Шишкін, 1963, с. 1). Але водночас можемо припустити, що в нього виникло певне напруження та нерозуміння в спілкуванні з офіційними археологами того часу. Серед матеріалів його архіву збереглися лише листи до Ю. М. Захарука², з яким він обговорював численні питання, пов'язані з використанням аерофотозйомки в археологічних дослідженнях, та в різний спосіб пропонував свою співпрацю. На жаль, ми не маємо зворотних листів від адресата, але з загального тону видно, що К. Шишкін здебільшого отримував негативні відповіді.

Водночас К. Шишкін у своїх статтях неодноразово наводить факти підтвердження його пошуків роботами офіційних експедицій. На жаль, ми не можемо говорити про чітку відповідність цьому серед офіційних даних. Наприклад, згадані

ним у резюме статті 1964 р. дослідження Північно-Кримської експедиції 1961–1962 рр. дійсно проводили масові розкопки курганів, що потрапляли під знищення будівництвом каналу, але у звіті жодним словом не згадано ані роботи К. Шишкіна, ані використання аерофотозйомки (Веймарн, 1962; Щепинский, 1962; Ратнер, 1962). Так само ніяких згадок про використання даних аерофотозйомки не знаходимо й в іншому звіті 1967 р. про розкопки курганів та проведення розвідок у районі Присивашся з метою виявлення пам'яток осілости (Щепинский, 1967, с. 3–6, 48, 50) та 1970 р. – одних із найбагатших розкопок південно-українських степів – Мордвинівських курганів (Лесков та ін., 1970, с. 1–2). Водночас зауважимо, що, судячи з даних цих звітів, усі розкопані кургани мали власну висоту і їх було видно на сучасній поверхні, тому їх виявити було цілком можливо при звичайному візуальному огляді, без використання аерофотознімків.

Лише в ході робіт Трипільського розвідкового загону в 1971 р. на Майданецькому поселенні, завдяки використанню геомагнітних методів, було виявлено численні аномалії відповідних залишків жител на великій площі. Автори звіту напряму вказують, що в основу їх роботи було покладено дані аерофотозйомки, надані К. Шишкіним, та отримали в основному позитивний результат, хоча й не досягли чіткої

² Захарук Ю. М. (1914–1997) – дослідник енеоліту, добре знайомий з трипільськими пам'ятками, методології та теорії археології, протягом 1968 р директор Інституту археології АН УРСР, але на момент листування – заступник директора Інституту. Після свого «директорства» переїхав до Москви, став співробітником Інституту археології АН СРСР (Інститут археології..., с. 309–311)

відповідності просторових даних (Шмаглий & Дудкин, 1971, с. 3–11). Фактично ці роботи стали початком широкомасштабних комплексних досліджень численних поселенських структур трипільської культури. Проте зауважимо, що в своїх роботах К. Шишкін не дає чіткого посилання на ці дослідження, обмежуючись лише загальними зауваженнями про початок широкого використання геомагнітних методів у вивченні трипільських пам'яток.

Зрештою, у польовому сезоні 1982 р. роботами Трипільської комплексної експедиції на основі креслень дешифрування аерознімків, наданих К. Шишкіним, було проведено серію розвідкових досліджень різноманітних трипільських поселень (Круц та ін., 1982, с. 34–41; Мовша & Колесников, 1982, с. 1–2, 30). Результати цих робіт головним чином підтвердили висновки дослідника і були використані в його статті 1985 р., присвяченій внутрішньому плануванню трипільських поселень, як підтвердження його численних досліджень і пошуків (Шишкін, 1985, с. 73–74).

Проте одночасно із вражаючими результатами досліджень очевидним постало назрівання конфлікту дослідника з офіційною частиною науковців, певне нерозуміння з їх боку. Археологам важко було змінити сталі уявлення про звичні багатом пам'ятки. Вони просто не повірили досліднику (Відейко, 2002, с. 39). На фоні цього підкреслимо той факт, що К. Шишкін, незважаючи на величезне бажання отримати практичне підтвердження своїх висновків польовими дослідженнями, жодного разу не був автором чи співавтором наукового археологічного звіту. Як бачимо з наведених вище матеріалів, навіть посилання на нього та використання його матеріалів у звітах експедицій були дуже рідкі. К. Шишкін сам пише про виникнення «психологічного бар'єру», через «повільне нагромадження фактів шляхом звичайної, традиційної археологічної методики» (Шишкін, 1973, с. 34). Хоча, водночас, наскільки можна судити з документів, що збереглися, він неодноразово консультував археологів. Також відвідував археологічні експедиції, про що свідчить фото (Відейко, 2002, с. 23), що, на нашу думку, вказує на його велику зацікавленість в дослідженнях і в підтвердженні власних результатів.

Підкреслимо, що яскраві та результативні дослідження К. Шишкіна різко виділяються на

фоні переважної більшості археологічних публікацій того часу, оскільки майже ніхто з середовища радянських археологів в Україні не мав доступу до відповідних архівів і просто не мав можливості працювати з аерознімками. Результати його роботи, масштаби охоплення території та кількість задіяних пам'яток вражають і зараз. Але, на жаль, результати дистанційних досліджень К. Шишкіна не були в достатній мірі сприйняті археологічним середовищем, а необхідність численних польових робіт для їх підтвердження не підтримана офіційними інституціями. Головним досягненням робіт цього дослідника справедливо вважають відкриття широкого розповсюдження величезних міст-гігантів трипільської культури, що базувалось на можливості охоплення значних територій на аерофотознімках. Однак значна частина результатів цього дослідника, присвячена степовим регіонам Півдня України та Криму, і до сьогодні не відкрита для широкого кола дослідників.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

- Веймарн, Е. В. (1962). *Отчет о работах Северо-Крымской экспедиции Института археологии АН УССР за 1962 год*. Ф. 64 (Спр. 1962/16), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.
- Відейко, М. Ю. (2002). *Трипільські протоміста. Історія досліджень*. Київ.
- Відейко, М. Ю. (2004). Шишкін Костянтин Володимирович. У С. М. Ляшко, Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко (Ред.), *Енциклопедія трипільської цивілізації*. Т. 2. (с. 617–618). Київ.
- Круц, В. А., Рыжов, С. Н., & Шумова, В. А. (1982). *Отчет о работе Трипольской комплексной экспедиции (Тальянский отряд) в 1982 г.* Ф. 64, (Спр. 1982/21а), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.
- Лесков, А. М., Кубышев, А. И., Болдин, Я. И., Зарайская, Н. П., Отрощенко, В. В., Румянцев, А. Н., Чердниченко, Н. Н., & Ястребова, С. Б. (1970). *Отчет о работе Каховской экспедиции в 1970 году*. Ф. 64 (Спр. 1970/36), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.
- Мовша, Т. Г., & Колесников, А. Г. (1982). *Отчет о работе Доброводского отряда Трипольской комплексной экспедиции Института археологии АН Украинской ССР в 1982 году*. Ф. 64 (Спр. 1982/21г), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.
- Ратнер, И. Д. (1962). *Отчет о раскопках кургана у села Каланчак Херсонской области в 1962 г.* Ф. 64 (Спр. 1962/16 б), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

Толочко, П. П. (Ред.). (2015). *Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014: монографія*. Адеф-Україна.

Шишкин, К. В. (1963). *Письмо к Ю. Н. Захаруку 17 сент. 1963 г.* Ф. 63, (Спр. 591), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

Шишкин, К. В. (1964). Про використання аерофотозйомки в археології. *Археологія, XVII*, 199–204.

Шишкин, К. В. (1966а). *Письмо к Ю.Н. Захаруку 9 сент. 1966 г.* Ф. 63, (Спр. 591), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

Шишкин, К. В. (1966б). Применение аэрофото-съемки для исследования археологических памятников. *Советская археология, 3*, 116–121.

Шишкин, К. В. (1973). З практики дешифрування аерофотознімків у археологічних цілях. *Археологія, 10*, 32–41.

Шишкин, К. В. (1982). Аэрометод как источник для исторической топографии Ольвии и ее окрестностей. *Советская археология, 3*, 235–242.

Шишкин, К. В. (1985). Планування трипільських поселень за даними аерофотозйомки. *Археологія, 52*, 72–77.

Шмаглий, Н. М., & Дудкин, В.П. (1971). *Отчет о работе Трипольского разведывательного отряда Института археологии АН УССР в 1971 г.* Ф. 64, (Спр. 1971/14а), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

Щепинский, А. А. (1962). *Отчет о раскопках курганов на трассе Северо-Крымского канала у села Бабенково Херсонской области в 1962 г.* Ф. 64 (Спр. 1962/16а), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

Щепинский, А. А. (1967). *Отчет о работах Северо-Крымской экспедиции в 1967 году.* Ф. 64 (Спр. 1967/18), Науковий архів Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

REFERENCES

Veymarn, E. V. (1962). *Отчет о работах Северо-Крымской экспедиции Института археологии АН УССР за 1962 год. [Report on the work of the North Crimean expedition of the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR for 1962].* F. 64 (Spr. 1962/16), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Videiko, M. Yu. (2002). *Trypilski protomista. Istorii doslidzhen [Proto-cities of Trypil. Research history].* Kyiv [in Ukrainian].

Videiko, M. Yu. (2004). Shyshkin Kostiantyn Volodymyrovych [Kostyantyn Volodymyrovych Shyshkin]. Liashko, S. M., Burdo N. B., Videiko M. Yu. (Eds.). *Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii – Encyclopedia of Tripilian civilization* (Vol. 2), (s. 617–618). Kyiv [in Ukrainian].

Kruc, V. A., Ryzhov, S. N., & Shumova, V. A. (1982). *Отчет о работе Трипольской комплексной экспедиции (Талыанский отряд) в 1982 г. [Report on the*

work of the Trypillia complex expedition (Talyan detachment) in 1982]. F. 64 (Spr. 1982/21a), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Leskov, A. M., Kubyshev, A. I., Boldin, Ya. I., Zarajskaya, N. P., Otroshenko, V. V., Rumyancev, A. N., Cherednichenko, & N. N., Yastrebova, S. B. (1970). *Otchet o rabote Kakhovskoj ekspedicii v 1970 godu [Report on the work of the Kakhovka expedition in 1970].* F. 64 (Spr. 1970/36), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Movsha, T. G., & Kolesnikov, A. G. (1982). *Otchet o rabote Dobrovodskogo otryada Tripolskoj kompleksnoj ekspedicii Instituta arheologii AN Ukrainskoj SSR v 1982 godu [Report on the work of the Dobrovodsk detachment of the Tripolye complex expedition of the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in 1982].* F. 64 (Spr. 1982/21h), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Ratner, I. D. (1962). *Otchet o raskopkah kurgana u sela Kalanchak Hersonskoj oblasti v 1962 g. [Report on the excavation of the mound near the village of Kalanchak, Kherson region in 1962].* F. 64, (Spr. 1962/16b), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Tolochko, P. P. (Red.). (2015). *Instytut arkheolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1918–2014: monografiia [Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1918–2014: monograph].* Kyiv: Adef-Ukraine [in Ukrainian].

Shishkin, K. V. (1963). *Pismo k Yu.N. Zaharuku 17 sent. 1963 g. [Letter to Yu. N. Zakharuk 17 Sept. 1963].* F. 63 (Spr. 591), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Shyshkin, K. V. (1964). Pro vykorystannia aerofotozyomky v arkheolohii [About the use of aerial photography in archaeology]. *Arheologia – Archeology, XVII*, 199–204 [in Ukrainian].

Shishkin, K. V. (1966а). *Pismo k Yu.N. Zaharuku 9 sent. 1966 g. [Letter to Yu. N. Zakharuk 9 Sept. 1966].* F. 63 (Spr. 591), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine [in Russian].

Shishkin, K. V. (1966b). Primenenie aerofotosemki dlya issledovaniya arheologicheskikh pamyatnikov [The use of aerial photography for the study of archaeological sites]. *Sovetskaya arheologiya – Soviet archeology, 3*, 116–121 [in Russian].

Shyshkin, K. V. (1973). Z praktyky deshyfruvannia aerofotoznimkiv u arkheolohichnykh tsiliakh [About the practices of deciphering aerial photographs for archaeological purposes]. *Arheologia – Archeology, 10*, 32–41 [in Ukrainian].

Shishkin, K. V. (1982). Aerometod kak istochnik dlya istoricheskoy topografii Olvii i ee okrestnostej [Aeromethod as a source for the historical topography of Olbia and its environs]. *Sovetskaya arheologiya – Soviet archeology, 3*, 235–242 [in Russian].

Shyshkin, K. V. (1985). Planuvannia trypilskykh poselen za danymy aerofotozjomky [Planning of Tripolian settlements according to aerial photography data]. *Arheologia – Archeology*, 52, 72–77 [in Ukrainian].

Shmaglij, N. M., & Dudkin, V. P. (1971). *Otchet o rabote Tripolskogo razvedyvatelnogo otryada Instituta arheologii AN USSR v 1971 g.* [Report on the work of the Tripolian reconnaissance detachment of the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in 1971]. F. 64 (Spr. 1971/14a), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Russian].

Shepinskij, A. A. (1962). *Otchet o raskopkah kurganov na trasse Severo-Krymskogo kanala u sela Babenkovo Hersonskoj oblasti v 1962 g.* [Report on the excavation of mounds on the route of the North Crimean Canal near the village of Babenkovo, Kherson region in 1962]. F. 64 (Spr. 1962/16a), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Russian].

Shepinskij, A. A. (1967). *Otchet o rabotah Severo-Krymskoj ekspedicii v 1967 godu* [Report on the work of the North Crimean expedition in 1967]. F. 64 (Spr. 1967/18), Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Russian].

Каряка Олександр Віталійович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу Польовий комітет, Інституту археології НАН України, Київ, Україна.

Kariaka Oleksandr, Candidate of Historical Sciences (PhD), research worker of the department of Field Committee, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3066-3641>

E-mail: akarjaka@ukr.net

Одержано 15. 04. 2023